

Eine digitale Unterstützungsplattform für An- und Zugehörige von an fortgeschrittenem Brustkrebs erkrankten Menschen

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte:

An- und Zugehörige von an fortgeschrittenem Brustkrebs erkrankten Menschen befinden sich in einer vielfach herausfordernden Situation, für die bislang kaum gezielte Unterstützungsformate zur Verfügung stehen (Publikation i. E.; Schmid-Büchi et al. 2011). Vorgestellt wird ein Projekt, dass derzeit eine digitale und empirisch begründete Unterstützungsplattform unter partizipativer Einbindung der adressierten Zielgruppe sowie einschlägiger Unterstützungsnetzwerke entwickelt. Zum Forschungs- und Entwicklungsverbund gehören drei deutsche Hochschulen mit pflegewissenschaftlichem Fokus, ein Technikpartner sowie ein Bürgerbeirat.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte:

Ziel ist eine digitale Unterstützungsplattform, die An- und Zugehörigen passgenaue Informationen (Content), digitale Beratung und bei Bedarf ein digital gestütztes Case Management bereitstellt und damit auf Versorgungsebene zur Entlastung dieser Zielgruppe beiträgt. Der Content basiert auf empirischen Vorarbeiten und wird in partizipativen Prozessen entwickelt. Im Sinne des aktuellen Forschungsstandes entsteht so eine digitale Informationsplattform, die Ressourcen und Informationen für An- und Zugehörige an einem Ort zur Verfügung stellt. Einzelfallbezogene Fragstellungen können über eine web- bzw. telefonbasierte Beratung individuell bearbeitet werden. Stellt sich über ein Assessment im Rahmen der Beratung heraus, dass die Belastungen besonders umfassend sind, wird ein Case Management ebenfalls über die Plattform angeboten. Die Erfahrungen aus Beratung und Case Management werden im Sinne eines partizipativ lernenden Systems dazu genutzt, neuen Content über die Unterstützungsplattform bereitzustellen (Publikation i.E.).

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren:

Eine zentrale Herausforderung in der partizipativen Entwicklung, die im Vortrag vertiefend behandelt wird, stellt der Einbezug der i. d. R intensiv belasteten Zielgruppe dar. Zur Diskussion stehen damit z.B. Herausforderungen des Zugangs, der ethisch vertretbaren Mehrfacheinbindung der Zielgruppe und einer damit verbundenen zielgruppengerechten partizipativen Methodenauswahl.

Schlussfolgerung:

Empirische Erkenntnisse legen die Notwendigkeit einer partizipativ entwickelten Unterstützungsplattform für die spezifischen Bedürfnisse von Angehörigen und unterstützenden Personen von an fortgeschrittenem Brustkrebs erkrankten Menschen nahe. Vulnerable Zielgruppen zu erreichen, stellt eine fundamentale Herausforderung partizipativer Forschung und Entwicklung dar, die systematisch über vertiefende Forschungsaktivitäten zu bearbeiten ist und die es in der Planung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu berücksichtigen gilt.

Literatur:

Schmid-Büchi, S./ van den Borne, B./ Dassen, T./ Halfens, R. (2011): Factors associated with psychosocial needs of close relatives of women under treatment for breast cancer. In: Journal of Clinical Nursing 20(7-8), 1115-1124.